

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Review Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17101999>

Ruminantlarda Bitkisel Katkı Maddelerinin Beslenme, Sağlık, Verimlilik, Çevresel Etkiler ve Sürdürülebilirlik Üzerine Derleme

Ahmet ORUÇ^{1*}, Mehmet AVCI², Sadık Serkan AYDIN², Fuat Serkan KAPUCUK¹, Burhan ATALAR¹, Mehmet PAYDAŞ¹, Ramazan SEÇİM¹, Mehmet POLAT¹

¹ GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye.

² Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 63200, Şanlıurfa, Türkiye.

Sorumlu Yazar Email: ahmet.oruc@tarimorman.gov.tr

Makale Tarihiçesi

Geliş: 05.06.2025

Kabul: 25.07.2025

Anahtar Kelimeler

Ruminant,
Bitkisel Katkı
Maddeleri,
Beslenme,
Sağlık, Metan
Emisyonu,
Sürdürülebilirlik,
Verimlilik

Özet: Bu derleme, ruminant hayvancılıkta bitkisel katkı maddelerinin beslenme, sağlık, verimlilik ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki çok boyutlu etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Küresel hayvancılık sektörü yılda yaklaşık 7,1 Gt CO₂-eşdeğeri sera gazı salımına neden olmaktadır. Özellikle geviş getiren hayvanlardan kaynaklanan metan emisyonları önemli bir enerji kaybına işaret eder; bu nedenle emerjenik fermantasyonu değiştirecek besleme stratejileri kritik önem taşımaktadır. Son yıllarda Avrupa Birliği'nde yem katkısı amaçlı antibiyotiklerin yasaklanması ve Yeşil Mutabakat'ın (Farm to Fork) sürdürülebilir üretim hedefleri, doğal bitkisel ekstraktlara olan ilgiyi artırmıştır. Bu bağlamda, polifenoller (tanenler, flavonoidler), saponinler, alkaloidler ve esansiyel yağlar gibi bitkisel biyoaktif bileşikler, hayvan sağlığını iyileştirme, rumen mikrobiyotası kompozisyonunu modüle etme ve patojen mikroorganizmaları baskılama özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar, uygun seçilmiş bitkisel katkıların yem sindirim etkinliğini artırdığını, protein kayıplarını azalttığını ve dolayısıyla besinlerden daha yüksek fayda sağlanabildiğini göstermektedir. Buna bağlı olarak, canlı ağırlık artışı, süt verimi, süt yağı oranı ve et kalitesinde artış gibi performans parametrelerinde iyileşmeler kaydedilmiştir. Aynı zamanda oksidatif stres ve inflamasyonun azalması yoluyla immün yanıt güçlenmekte, bağırsak patojenlerine karşı doğal savunma artmakta; antibiyotik kullanımına gereksinim düşmektedir. Öte yandan, bu biyoaktif bileşikler rumende hidrojen akışını propiyonat yönünde kaydırmakta veya metanojenik enzimleri inhibe ederek metan üretimini önemli ölçüde azaltabilmektedir. Literatürde, kırmızı deniz yosunu (*Asparagopsis taxiformis*) gibi örnekler metan emisyonlarını %80'e varan oranda düşürmüştür ve karbon ayak izine doğrudan katkı sağlayabileceği vurgulanmıştır. Sonuç olarak, güncel araştırmalar bitkisel katkı maddelerinin ruminant besleme programlarında çevreci ve sağlık odaklı alternatifler olarak yüksek potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Bu derleme çalışmasında, bu katkı maddelerinin besin madde kullanımı, hayvan sağlığı, performans ve metan emisyonu üzerindeki etkileri literatür sentezi ile özetlenmiştir.

A Review on the Effects of Plant-Based Feed Additives on Nutrition, Health, Productivity, Environmental Impact, and Sustainability in Ruminants

Article Info

Received: 05.06.2025

Accepted: 25.07.2025

Keywords

Ruminant,
Plant-Based Feed
Additives,
Nutrition,
Health, Methane
Emission,
Sustainability,
Productivity

Abstract: This review aims to examine the multidimensional effects of plant-based feed additives on nutrition, health, productivity, and environmental sustainability in ruminant livestock. The global livestock sector is responsible for approximately 7.1 Gt CO₂-equivalent greenhouse gas emissions annually. In particular, methane emissions from ruminants represent a significant energy loss; therefore, feeding strategies that can alter enteric fermentation are of critical importance. In recent years, the ban on the use of antibiotics as feed additives in the European Union and the sustainability goals of the Green Deal (Farm to Fork) have increased interest in natural plant extracts. In this context, plant bioactive compounds such as polyphenols (tannins, flavonoids), saponins, alkaloids, and essential oils have gained prominence due to their ability to improve animal health, modulate rumen microbiota composition, and suppress pathogenic microorganisms. Studies have shown that appropriately selected plant-based additives enhance feed digestion efficiency, reduce protein losses, and thereby increase nutrient utilization. Consequently, improvements have been observed in performance parameters such as live weight gain, milk yield, milk fat content, and meat quality. At the same time, oxidative stress and inflammation are reduced, strengthening immune responses and enhancing natural defenses against intestinal pathogens, which in turn decreases the need for antibiotic use. Moreover, these bioactive compounds can redirect hydrogen flow in the rumen towards propionate production or inhibit methanogenic enzymes, thereby significantly reducing enteric methane emissions. Literature examples such as red seaweed (*Asparagopsis taxiformis*) have been reported to reduce methane emissions by up to 80%, highlighting their potential contribution to lowering the carbon footprint. In conclusion, current research demonstrates that plant-based feed additives hold great potential as environmentally friendly and health-oriented alternatives in ruminant feeding programs. This review synthesizes the literature on the effects of these additives on nutrient utilization, animal health, performance, and methane emissions.

1.Giriş

Ruminant hayvancılık, dünya protein arzında önemli bir paya sahip olup, et ve süt üretiminde kritik ve vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, bu sektörün yüksek oranda metan emisyonu üretmesi ve doğal kaynakları yoğun şekilde kullanması, çevresel sürdürülebilirlik açısından ciddi ve giderek büyüyen sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Dünya genelinde hayvancılık kaynaklı sera gazları, yılda yaklaşık 7,1 Gt CO₂ eşdeğeri seviyesinde olup, bu miktarın büyük bir bölümü ruminantların enterik fermantasyon sürecinden kaynaklanmaktadır (FAO, 2013; Gerber ve ark., 2013; Moraes ve ark., 2014; Roque ve ark., 2021; Greening ve ark., 2019). Bu çevresel baskılar, ruminant beslemesinde sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik yenilikçi ve etkili stratejilere duyulan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır.

Son yıllarda, polifenoller, tanenler, saponinler, alkaloidler ve esansiyel yağlar gibi farklı bitkisel bileşikleri içeren katkı maddeleri, doğal ve çevre dostu alternatifler olarak giderek daha fazla önem kazanmıştır. Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok bölgede büyüme teşvik edici antibiyotiklerin yasaklanması ve tüketicilerin bilinçlenerek doğal ve sağlıklı ürün talebinin artması, bu tür bitkisel katkı maddelerine yönelik araştırma ve uygulama süreçlerini hızlandırmıştır (Wang ve ark., 2024). Bitkisel katkıları, yalnızca hayvanların sağlık durumunu iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda rumen mikrobiyotasını modüle ederek besin madde kullanım etkinliğini artırmakta ve hayvan performansını olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca, bu katkıları patojen mikroorganizmaların baskılanmasında da önemli rol oynayarak, antibiyotik kullanımına güvenilir alternatifler sunma potansiyeline sahiptir (Patra & Saxena, 2009; Kholif & Olafadehan, 2021; Wang ve ark., 2024).

Bu derleme çalışması, son yıllarda yayımlanmış yüksek nitelikli bilimsel makaleleri titizlikle inceleyerek, bitkisel katkı maddelerinin ruminant beslemesinde beslenme, sağlık, verimlilik, çevresel etkiler ve sürdürülebilirlik gibi birçok açıdan çok boyutlu etkilerini ayrıntılı biçimde ele almayı amaçlamaktadır.

2. Bitkisel Katkı Maddelerinin Ruminant Beslenmesine Etkileri

2.1 Rumen Mikrobiyotasının Modülasyonu

Bitkisel katkı maddeleri, rumen mikrobiyotasının yapısını ve işleyişini modüle ederek, proteoliz ve fermentasyon paternlerinde çeşitli değişikliklere neden olur. Tanenler, proteinlerle kompleks oluşturma özelliğine sahip fenolik bileşiklerdir ve bu kompleksler rumendeki proteaz enzimlerinin aktivitesini azaltır. Böylece, proteinlerin rumende yıkımı azalırken, daha fazla protein ince bağırsakta korunarak sindirilir ve emilir (Hagerman ve ark., 1992; Waghorn ve ark., 1994; Oruç & Avcı, 2018; Tedeschi ve ark., 2021; Besharati ve ark., 2022). Bu mekanizma sayesinde tanenler, rumende amonyak (NH₃) üretiminin azalmasına yol açar ve böylelikle besi proteininin verimli kullanımı artar (Waghorn ve ark., 1994; Tedeschi ve ark., 2021).

Saponinler ise rumendeki protozoa popülasyonunu seçici bir şekilde baskılar. Protozoalar, rumendeki bakterilerle simbiyotik ilişkide bulunur ve bakterilerin yıkımından sorumludur. Saponinlerin protozoa sayısını azaltması, selülozu parçalayan bakterilerin çoğalmasına olanak sağlar. Sonuç olarak lif sindirimi artarken, rumen amonyak azotu (NH₃-N) konsantrasyonunda azalma gözlenir (Hussain & Cheeke, 1995; Benchaar ve ark., 2008; Cieslak ve ark., 2013; Eryavuz & Dehority, 2004; Hu ve ark., 2005; Yanza ve ark., 2024). Örneğin, *Sapindus rarak* ekstresi ile yapılan bir çalışmada, protozoa sayısındaki azalmaya bağlı olarak protein yıkımı düşmüş ve mikroorganizma proteininin ince bağırsağa geçen oranında artış kaydedilmiştir (Wina ve ark., 2006).

Esansiyel yağlar, rumen ortamını modüle ederek mikrobiyal toplulukların bileşimini hem olumlu hem de olumsuz yönde değiştirebilir. Bu değişim, fermentasyon verimliliğinin

artmasına ve sera gazı emisyonlarının azalmasına olanak tanır (Calsamiglia ve ark., 2006; Caroprese ve ark., 2023). Özellikle nane, kekik gibi bitkilerde bulunan fenolik bileşikler, rumendeki bakterileri ve metan üreten arkeaları doğrudan baskılayabilir (Greathead, 2003; Zhou ve ark., 2020; Caroprese ve ark., 2023; Tedeschi ve ark., 2021).

Çeşitli araştırmalar, bu bitkisel bileşiklerin hidrojeni propiyonat üretimine yönlendirme ve metanojenik mikroorganizmaları doğrudan inhibe etme yeteneği sayesinde metan sentezini azalttığını ortaya koymuştur. Bu mekanizma, metan oluşumunun önemli ölçüde düşürülmesini sağlar (Bergen & Bates, 1984; Fandiño ve ark., 2008; Meyer ve ark., 2009; Khorrani ve ark., 2015; Henderson ve ark., 2015; Kelly ve ark., 2014; Leahy ve ark., 2010; Lambie ve ark., 2015; Li ve ark., 2016; Meschiatti ve ark., 2019; Silva ve ark., 2020; Thauer, 2012).

2.2 Sindirilebilirlik ve Besin Emilimi

Bitkisel katkı maddeleri, rumen fermantasyonunu optimize ederek besin maddelerinin sindirilebilirliğini ve emilimini artırabilmektedir. Özellikle saponin açısından zengin katkıları, rumendeki protozoa popülasyonunu azaltarak selüloz sindiriminden sorumlu lifli bakteri türlerinin çoğalmasını teşvik eder. Protozoa yoğunluğunun azalması, rumende mikrobiyal proteinin yıkımı ve azot kayıplarının da düşmesine yol açar; böylece daha fazla azot hayvanın metabolizmasında kullanılabilir hale gelir (Yanza et al., 2024). Tanenler ise rumendeki proteolitik bakteri popülasyonlarını baskılayarak ruminal azot metabolizmasını sınırlandırmaktadır. Bu polifenolik bileşikler, proteinlerle kararlı kompleksler oluşturarak rumende parçalanma hızını yavaşlatır ve proteinin daha büyük bir kısmının sindirilmeden ince bağırsağa ulaşmasına olanak tanır. İnce bağırsakta ise asidik ortam ve pankreatik enzimlerin etkisiyle bu kompleksler çözünür hâle gelir; proteinler amino asitlere parçalanarak etkin bir şekilde emilir. Bu mekanizma, özellikle ham protein içeriği yüksek yemlerin değerlendirilmesinde azot kullanım etkinliğini artırır ve hayvanın protein gereksinimlerinin daha verimli karşılanmasına katkıda bulunur (Carulla et al., 2005; Oruç & Avcı, 2018; Besharati et al., 2022; Herremans et al., 2020; Arzola-Alvarez et al., 2020). Çeşitli deneysel çalışmalar, bitkisel katkıların sindirilebilirlik üzerine olumlu etkilerini ortaya koymuştur. Örneğin, tropik ot (*plantain*) ve limon otu takviyesi, sığırlarda kuru madde alımını %3–4, süt verimini ise %10–11 oranında artırmış, aynı zamanda yemlerin sindirilebilirliğinde belirgin bir yükselme sağlamıştır (Rahman et al., 2024). Bu bulgular, uygun doz ve türde seçilen bitkisel ekstraktların, yemden maksimum faydayı sağlayarak hayvan performansını ve verimliliğini destekleyebileceğini göstermektedir.

2.3 Performans ve Verimlilik

Bitkisel katkı maddelerinin ruminant performansı üzerindeki olumlu etkileri, mevcut literatürlerde kapsamlı biçimde ortaya konmuştur. Çok sayıda çalışma, bu katkıların canlı ağırlık artışı, süt verimi, süt bileşenleri ve et kalitesi gibi temel üretim parametrelerini iyileştirdiğini bildirmektedir (Nastoh et al., 2024; Rahman et al., 2024). Nitekim, tropikal iklim koşullarında yürütülen bir araştırmada, *plantain* veya limon otu içeren bitkisel katkı uygulanan ineklerde yem tüketiminde artış gözlenmiş, bu artışa paralel olarak süt veriminde de anlamlı bir yükselme tespit edilmiştir (Rahman et al., 2024). Benzer şekilde, kapsamlı bir meta-analiz, bitkisel katkıların süt yağı içeriğini ve etin yağ asidi profilini iyileştirdiğine dair güçlü kanıtlar ortaya koymuştur (Boukrouh et al., 2023; Al Rharad et al., 2025). Bunun yanında, bazı bitkisel karışımların bağışıklık fonksiyonlarını destekleyerek hayvanların sağlık durumunu güçlendirdiği ve verim kapasitesini artırdığı rapor edilmiştir. Koyun eti, protein gibi besin maddeleri açısından zengin, yağ ve kolesterol açısından düşük bir sağlıklı besin türüdür (Bilici, 2024a). Örneğin, sıcak stres koşullarında gerçekleştirilen bir çalışmada, bitkisel takviye uygulanan Kenguri koyunlarında yem tüketiminde artış, büyüme ile ilişkili hormon seviyelerinde iyileşme ve büyüme genlerinin ifade düzeylerinde belirgin bir artış gözlenmiştir.

Bu sonuçlar, bitkisel takviyelerin sıcak stresin olumsuz etkilerini azaltmada etkili bir besleme stratejisi olabileceğini ve Kenguri koyunlarının iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir (Rebez et al., 2025). Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) teknolojisini kullanan yöntemler bu zorluklara olası bir çözüm sunmaktadır (Bilici, 2024b).

3. Bitkisel Katkı Maddelerinin Ruminant Sağlığı Üzerindeki Etkileri

3.1 Antioksidan ve Anti-inflamatuvar Etkiler

Bitkisel bileşikler, zengin antioksidan özellikleri sayesinde oksidatif stresi azaltarak hayvan sağlığının korunmasında ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Literatürde, bu bileşiklerin serbest radikalleri temizleyerek hücre düzeyinde oluşabilecek oksidatif hasarı önlediği ve antioksidan enzim faaliyetlerini artırarak organizmanın savunma mekanizmalarını güçlendirdiği rapor edilmektedir (Piao et al., 2023; Rahman et al., 2024). Nitekim, tropik ot katkısı verilen inekler üzerinde yürütülen bir çalışmada, kan ve süt örneklerinde antioksidan kapasitenin anlamlı ölçüde yükseldiği; bazı deneme gruplarında serum antioksidan düzeylerinin %4–8, süt antioksidan düzeylerinin ise %8–23 oranında arttığı belirlenmiştir (Rahman et al., 2024). Bu bulgular, bitkisel ekstrelerin organizmanın kendi antioksidan savunma sistemlerini uyararak oksidatif stresin etkilerini azaltabileceğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, bitkisel fenoller ve flavonoidler iltihaplanmayı azaltıcı özellikleriyle de öne çıkmaktadır. Fitojenik özütler, doğal kökenli, biyolojik çeşitliliği yüksek kaynaklardan elde edilen, düşük kalıntı riski taşıyan, çevreye zarar vermeyen ve yenilenebilir nitelikteki katkı maddeleridir. Bu bileşikler, oksidatif stres başta olmak üzere hayvanlarda görülebilen çeşitli stres faktörlerini azaltabilmekte; proinflamatuvar sitokinlerin sinyal yollarını modüle ederek bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlamakta ve gastrointestinal mikroorganizma dengesinin korunmasını desteklemektedir. Bu sayede, inflamasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olarak doku onarımının hızlanmasına, bağışıklık fonksiyonlarının güçlenmesine ve genel sağlık durumunun korunmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır (Piao et al., 2023). Tüm bu biyolojik ve fizyolojik etkiler, bitkisel katkıların yalnızca hayvanların mevcut sağlık durumunu korumada değil, aynı zamanda üretim performansının uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesinde de kayda değer bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu katkılar, metabolik fonksiyonların dengelenmesine, besin maddelerinin daha etkin kullanımına ve bağışıklık sisteminin stres koşullarına karşı daha dirençli hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, sindirim sisteminde yararlı mikroorganizmaların gelişimini teşvik ederek besin sindirimi ve emilim verimliliğini artırmakta, böylece yemden yararlanma oranını yükseltmektedir. Çevreye zarar vermeyen ve kalıntı bırakmayan yapıları sayesinde, hayvancılıkta sürdürülebilir üretim hedefleriyle uyumlu bir çözüm sunmakta; antibiyotik kullanımının azaltılmasına katkıda bulunarak hem gıda güvenliği hem de halk sağlığı açısından stratejik bir önem taşımaktadır. Bu yönleriyle bitkisel katkılar, modern hayvancılıkta hem ekonomik verimlilik hem de ekolojik dengeyi bir arada sağlayabilecek yenilikçi bir yaklaşıma işaret etmektedir.

3.2 Antimikrobiyal ve Bağırsak Sağlığı

Bitkisel katkı maddeleri, sahip oldukları doğal antimikrobiyal özellikler sayesinde sindirim sistemindeki patojen mikroorganizmaların gelişimini baskılayabilmektedir. Özellikle esansiyel yağlar ve saponinler, rumen ve bağırsak florasında zararlı bakterileri, protozoaları ve metanojenleri inhibe edebilmektedir (Eryavuz & Dehority, 2004; Benchaar et al., 2008; Patra & Saxena, 2009; Cieslak et al., 2013; Oruç & Avci, 2018; Kholif & Olafadehan, 2021; Kholif et al., 2021; Yanza et al., 2024). Bu bileşiklerin etkileri, hem doğrudan mikrobiyal hücreler üzerinde sitoplazma membranını hedef alarak hem de mikrobiyal metabolizma yollarını bozarak gerçekleşmektedir. Nitekim, saponinler üzerine yapılan bir meta-analiz, bu bileşiklerin

bakteriyel ve protozoal popülasyonu doğrudan azalttığını ve bunun da rumendeki metan üretiminde belirgin bir düşüşle sonuçlandığını ortaya koymuştur (Benchaar & Chouinard, 2009; Baheg et al., 2017; Yanza et al., 2024). Esansiyel yağlar ise bakteri hücre duvarı ve membran yapısına zarar vererek hücre bütünlüğünü bozmakta, geçirgenliği artırmakta ve sonuç olarak patojen bakterilerin canlılığını azaltmaktadır. Bu antimikrobiyal aktiviteler, sindirim kanalındaki mikrobiyal dengenin korunmasına katkı sağlarken bağırsak bariyerinin yapısal bütünlüğünü güçlendirir, patojenlerin dokuya girişini engeller ve genel bağışıklık yanıtını destekler. Dolayısıyla, bitkisel bileşikler hem sindirim sistemi sağlığını korumada hem de rumen fermantasyonunu optimize etmede önemli bir potansiyele sahiptir. Bu özellikleri sayesinde, antibiyotiklere karşı çevre dostu ve sürdürülebilir alternatifler olarak değerlendirilmektedir. Yapılan çeşitli derleme çalışmalarında, bitkisel katkıların antibiyotik kullanımına bağlı olarak gelişebilecek direnç sorunlarını ve kalıntı risklerini en aza indirebileceği vurgulanmaktadır (Patra & Saxena, 2009; Kholif & Olafadehan, 2021; Kholif et al., 2021; Rossi et al., 2020; Kuralkar & Kuralkar, 2021; Oruç & Avcı, 2018).

3.3 Stres Koşullarında Koruyucu Rol

Bitkisel katkıların çevresel stres koşullarında, özellikle ısı stresi altında hayvanları koruyucu etkileri üzerine yapılan araştırmalar giderek artmaktadır. Yüksek sıcaklık maruziyeti, hayvanlarda stres yanıtını tetikleyerek yem alımında azalma, büyüme performansında düşüş ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi olumsuz etkiler yaratabilmektedir (Patra & Kar, 2021). Bu koşullarda, bitkisel karışımların hayvan sağlığını destekleyici ve performans kayıplarını azaltıcı etkiler gösterdiği gözlemlenmiştir. Örneğin, sıcak ortam koşullarında tutulan Kenguri koyunlarında, *Ocimum sanctum* (Tulsi), *Emblica officinalis* (Amla), *Morinda citrifolia* (Noni), *Withania somnifera* (Ashwagandha) ve *Phyllostachys edulis* (Bambu) bitkisel karışımlarından oluşan bir takviyenin uygulanması, yem tüketimini artırmış ve büyüme hormonu düzeylerinde belirgin iyileşme sağlamıştır. Bu durum, sıcak strese bağlı performans kayıplarının önemli ölçüde azaltılmasına katkıda bulunmuştur (Rebez et al., 2025). Buna ek olarak, ortam sıcaklığındaki artışın hayvanlarda antioksidan enzim aktivitelerini düşürdüğü durumlarda, bitkisel kaynaklı antioksidanlar bu düşüşleri önleyerek oksidatif stresin zararlı etkilerini hafifletebilmektedir. Bu etki, hayvanların hem metabolik hem de immün yanıtlarının korunmasına yardımcı olmakta ve stres koşullarında performansın sürdürülmesini desteklemektedir. Bu bulgular, iklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklık artışları göz önüne alındığında, bitkisel katkıların hayvan sağlığını korumada ve performans kayıplarını önlemede etkili ve uygulanabilir bir besleme stratejisi olabileceğini ortaya koymaktadır.

4. Çevresel Etkiler ve Metan Emisyonu Azaltımı

Metan emisyonları ve mikrobiyal topluluk yapısının şekillenmesinde, geviş getiren hayvanların ön bağırsak mikrobiyomunun çekirdek üyeleri, özellikle hidrojenotrofik metanojenler, merkezi bir rol oynamaktadır (Hungate, 1967; Hungate et al., 1970; Whitford et al., 2001; Wright et al., 2004; Henderson et al., 2015). Rumen ortamında en baskın türler arasında yer alan *Methanobrevibacter gottschalkii* ve *Methanobrevibacter ruminantium*, toplam metanojen popülasyonunun yaklaşık %74'ünü oluşturmaktadır. Bu mikroorganizmalar, Wolfe döngüsü aracılığıyla CO₂'yi metana indirgemek için H₂ kullanmakta; ayrıca format, asetat, metil bileşikleri ve etanol gibi farklı substratları da değerlendirebilmekte, çoğunlukla H₂ ile sinerjik şekilde çalışmaktadırlar (Leahy et al., 2010; Thauer, 2012; Kelly et al., 2014; Lambie et al., 2015; Henderson et al., 2015; Li et al., 2016). Bu biyokimyasal süreçler, hayvanın enerji verimliliğinde kayda değer kayıplara yol açarken, aynı zamanda güçlü bir sera gazı olan metanın atmosfere salınımını artırmaktadır. Rumen içerisindeki hidrojenin büyük bir kısmı metanojenler tarafından metan üretimi için kullanıldığından, bu süreç doğrudan hayvanın enerji bütçesini olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla, hidrojen akışının yönlendirilmesi veya alternatif

metabolik yolların teşvik edilmesi, hem enerji kayıplarını azaltma hem de çevresel etkileri sınırlama potansiyeline sahiptir. Örneğin, hidrojenin asetat yerine propiyonat sentezine yönlendirilmesi, metanojenlerin H₂ kullanımını sınırlandırarak metan üretimini azaltabilmektedir. Benzer şekilde, rumen mikrobiyotasındaki belirli mikrobiyal grupların aktivitesinin baskılanması, hidrojen arzını kısıtlayarak metanojenlerin daha da düşmesine yol açabilir. Bu mekanizmalar, hem hayvanın besinlerden yararlanma verimliliğini artırmak hem de sera gazı salınımını kontrol altında tutmak açısından önem taşımaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bitkilerde doğal olarak bulunan fenolik bileşiklerin –özellikle kondanse tanenler, flavonoidler ve fenolik asitler– rumen metanojen popülasyonu üzerinde doğrudan baskılayıcı etkiler gösterebildiğini ortaya koymuştur. Bu bileşikler, metanojenlerin metabolik aktivitelerini sınırlayarak metan üretiminde anlamlı düşüşler sağlayabilmekte, aynı zamanda rumen mikrobiyal topluluk yapısında değişimlere yol açabilmektedir. Böylelikle, fenolik bileşikler hem metan kaynaklı enerji kayıplarını azaltma hem de rumen ekosistemini yeniden şekillendirme potansiyeline sahiptir (Oruç & Avcı, 2018; Shnawa et al., 2020; Min et al., 2020; Tedeschi et al., 2021; Roque et al., 2021; Al Rharad et al., 2025). Metan (CH₄) azaltımında kullanılan yem katkı maddeleri, esasen iki temel mekanizma üzerinden etki göstermektedir: (i) rumen ortamının fiziko-kimyasal özelliklerini değiştirerek hidrojen akışını yeniden yönlendirmek veya (ii) metanojenlerde görevli enzimleri doğrudan inhibe etmek (Tomkins et al., 2009; Dijkstra et al., 2018; Kinley et al., 2020). Kısa zincirli nitro bileşiklerden 3-nitrooksipropanol (3-NOP), metanojenik arkealarda metil-koenzim M redüktaz (MCR) enzimini inhibe ederek metan oluşumunu engellemektedir (Duin et al., 2016). Halojenli metan analogları –örneğin bromoform, bromoklorometan (BCM) ve kloroform– MCR'nin prostetik grubuna bağlanmak suretiyle metanojenleri doğrudan baskılar (Smith et al., 1962; Wood et al., 1968; Johnson et al., 1972). Bazı haloalkanlar ise CH₄'e benzer yapıları sayesinde metil transfer reaksiyonlarını rekabetçi biçimde engelleyebilmektedir (Ermler et al., 1997; Liu et al., 2011). Nitekim, Brahman sığırlarında BCM uygulamasıyla metan emisyonlarında %93'e varan azalma rapor edilmiştir (Tomkins et al., 2009). Bazı çalışmalar ise metan azaltımının %33 seviyesinde kaldığını, ancak buna karşılık süt veriminde gözlenen artışın, rumende propiyonat oluşumunun yükselmesi ve dolayısıyla enerji verimliliğinin artmasından kaynaklandığını bildirmiştir (Abecia et al., 2012). Bu bulgular, bitkisel kökenli katkıların hem hidrojen akışını yeniden düzenleyerek hem de metanojenik enzimleri hedef alarak enterik metan salınımını azaltabileceğini göstermektedir. Özellikle kırmızı deniz yosunu *Asparagopsis taxiformis*, yüksek düzeyde halojenli metan analogları (başta bromoform ve bromoklorometan) içermesiyle dikkat çekmektedir. Bu bileşikler, metil-koenzim M redüktazın yardımcı grubuna bağlanarak metan sentezini doğrudan inhibe etmektedir (Paul et al., 2006; Roque et al., 2021). Deneme çalışmaları, *A. taxiformis* ilavesinin metan emisyonlarını %80'e varan oranlarda azaltabildiğini ortaya koymuştur (Roque et al., 2021). Bu sonuçlar, deniz yosunu bazlı katkıların, geniş getiren hayvanlarda enterik metan azaltımı için potansiyel olarak etkili ve sürdürülebilir bir strateji olabileceğini işaret etmektedir. Enterik metan emisyonlarının azaltılması, yalnızca hayvansal üretimde enerji verimliliğinin artırılmasına değil, aynı zamanda tarımsal faaliyetlerin toplam karbon ayak izinin düşürülmesine de doğrudan katkı sağlamaktadır. Metan, küresel ısınma potansiyeli CO₂'ye kıyasla 28–34 kat daha yüksek olan güçlü bir sera gazıdır ve geniş getiren hayvanlardan salınan enterik metan, tarımsal sera gazı emisyonlarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Rumen mikrobiyotasına yönelik müdahaleler –özellikle fenolik bileşikler, 3-NOP gibi enzim inhibitörleri ve *Asparagopsis taxiformis* gibi deniz yosunu katkıları– metanojenleri sınırlandırarak bu emisyonların önemli ölçüde azaltılmasını mümkün kılmaktadır. Böylece, bu tür stratejiler hem iklim değişikliği ile mücadele politikalarının hedefleriyle uyumlu bir yaklaşım sunmakta hem de sürdürülebilir hayvancılık sistemlerinin geliştirilmesine bilimsel bir temel oluşturmaktadır.

5. Sürdürülebilirlik ve Gelecek Perspektifleri

5.1 Ekonomik ve Ekolojik Sürdürülebilirlik

Bitkisel katkı maddelerinin hayvansal üretimde yaygın olarak kullanılması, yalnızca besleme performansını iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ve ekolojik açıdan da önemli avantajlar sağlamaktadır. Verimlilik artışı, yemden yararlanma oranının yükselmesi, hayvan ömrünün uzaması ve hastalık insidansındaki azalma gibi olumlu etkiler, doğrudan işletmelerin kârlılığını artırmaktadır. Nitekim saha çalışmalarında, bitkisel takviyelerin bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalık yükünü azalttığı, üretkenliği artırdığı ve bunun sonucunda çiftlik kârlılığını belirgin şekilde yükselttiği rapor edilmiştir (Spilioti et al., 2025). Uzun vadede ise, yemden daha yüksek verim elde edilmesi ve reçetesiz antibiyotik kullanımının sınırlandırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamaktadır. Ekolojik açıdan değerlendirildiğinde, bitkisel katkılar doğal kaynak kullanımını daha etkin hâle getirerek, üretim sırasında azot ve fosfor kayıplarını azaltmakta ve buna bağlı olarak su ile toprak kirliliğini sınırlamaktadır. Ayrıca, rumen fermantasyon süreçlerini düzenleyerek metan gibi sera gazı emisyonlarını azaltabilmeleri, hayvancılık işletmelerinin çevresel ayak izini küçültmektedir (Oruç & Avcı, 2018; Roque et al., 2021; Spilioti et al., 2025). Bu etkiler, özellikle iklim değişikliğinin ve artan çevresel baskıların tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma noktasında önem kazanmaktadır. Dolayısıyla, bitkisel katkılar hem çevresel sürdürülebilirliği hem de ekonomik verimliliği eş zamanlı olarak destekleyen, stratejik öneme sahip çift yönlü bir yaklaşım sunmaktadır. Bu nedenle, gelecekte sürdürülebilir hayvansal üretim politikalarında bitkisel katkıların kullanımının daha da yaygınlaşması beklenmektedir.

5.2 Mevcut Zorluklar ve Araştırma İhtiyaçları

Bununla birlikte, bitkisel katkı maddelerinin hayvansal üretimde kullanımı bazı zorluklar da barındırmaktadır. Öncelikle, bitkisel bileşiklerin biyolojik etkinliği; hammadde bileşimi, yetiştirildiği bölgenin iklim koşulları ve uygulanan işleme yöntemleri gibi faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişkenlik gösterebilmektedir. Literatürde, bu katkıların performansının formülasyon, dozaj, uygulama yöntemi, temel yem bileşimi ve hayvanın fizyolojik durumu gibi çok sayıda değişkenden etkilendiği vurgulanmaktadır (Hassan et al., 2020; Kholif et al., 2021). Ayrıca, birçok bitkisel katkı farklı bitki türlerinden elde edildiğinden, içerdikleri biyoaktif bileşiklerin standardizasyonu güçtür. Standartlaştırma yapılmadığında ise optimum etkin dozun belirlenmesi zorlaşmaktadır. Bunun yanı sıra, uzun dönem uygulamaların güvenliği, bileşiklerin biyokalınlığı ve potansiyel yan etkileri konusunda belirsizlikler mevcuttur. Çoğu çalışma kısa süreli denemelere dayanmakta olup, sürekli kullanımda toksisite veya direnç gelişimi gibi riskler yeterince incelenmemiştir. Bölgesel adaptasyon da ayrı bir sınırlayıcı faktördür; zira elde edilen sonuçlar hayvan türüne (ör. sığır, keçi, koyun), iklim koşullarına ve yem rejimine göre değişebilmektedir. Sonuç olarak, bitkisel katkıların ideal bileşim ve dozajlarının belirlenmesi ile uzun vadeli etkilerinin ortaya konması için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle laboratuvar bulgularının sahadaki üretim koşullarında test edilmesi, bu katkıların etkinliğini ve güvenilirliğini destekleyecek kritik bir adımdır (Oruç & Avcı, 2018; Kholif et al., 2021; Wang et al., 2024).

5.3 Yeni Teknolojiler ve Entegrasyon

Gelecekte, bitkisel katkı maddelerinin verimliliğinin artırılması; moleküler biyoloji, veri bilimi ve yapay zekâ gibi ileri teknolojilerin entegrasyonu ile mümkün olacaktır. Özellikle metagenomik ve proteomik yaklaşımlar, rumen mikrobiyotası ile bitkisel bileşikler arasındaki moleküler düzeydeki etkileşimleri ortaya çıkarma potansiyeline sahiptir (Wang et al., 2024). Bu sayede, belirli biyoaktif bileşiklerin hedef mikroorganizmalara olan etkileri daha net bir şekilde tanımlanabilecektir. Bununla birlikte, büyük veri analizi ve yapay zekâ destekli modeller, farklı yem katkılarının hangi çevresel ve üretim koşullarında en yüksek etkinliği

göstereceğini önceden tahmin edebilmektedir. Nitekim, Altshuler ve ark. (2025) tarafından yürütülen bir çalışmada, ineklerin rumen mikrobiyom dizilimine dayalı olarak geliştirilen yapay zekâ modeli kullanılmış ve bir esansiyel yağ bazlı katkının metan azaltma potansiyeli öngörülmüştür. Bu model, saha koşullarında başarılı şekilde doğrulanmış ve katkının hangi çiftliklerde daha yüksek etkinlik göstereceği önceden belirlenebilmiştir. Dolayısıyla, veriye dayalı bu tür yaklaşımlar ile moleküler biyoteknoloji yöntemlerinin bir arada kullanılması, bitkisel katkıların optimum bileşimlerinin ve kullanım stratejilerinin belirlenmesini kolaylaştıracaktır. Sonuç olarak, entegre teknolojiler ve hassas hayvancılık (precision farming) uygulamaları, bitkisel katkı maddelerinin ruminant besleme programlarına daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde entegre edilmesine imkân sağlayacaktır.

6. Sonuçlar

İncelenen çalışmalar ışığında, bitkisel katkı maddeleri ruminantlarda besin kullanım verimliliğini artırma, hayvan sağlığını destekleme ve çevresel yükü azaltma açısından çok yönlü avantajlar sunmaktadır. Rumen mikrobiyotasını modüle eden tanenler, saponinler ve esansiyel yağlar gibi bileşikler; protein yıkımını azaltarak nitrojen kullanım etkinliğini yükseltmekte, lif sindirimini iyileştirmekte ve metan oluşumunu engelleyebilmektedir. Bu mekanizmalar sonucunda canlı ağırlık artışı, süt verimi ve ürün kalitesinde belirgin yükselmeler görülmüştür. Ayrıca bitkisel fenoller ve flavonoidler hücrese düzeyde antioksidan ve antiinflamatuvar etki göstererek oksidatif stresi azaltmakta, gastrointestinal sistem sağlığını korumakta ve bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Dolayısıyla, bu katkıları hayvan refahı ve verimliliğine bütünsel destek sağlayarak geleneksel antibiyotik ve sentetik katkıları çevre dostu alternatifler oluşturmaktadır. Bununla birlikte, literatürde bitkisel katkıların etkileri konusunda bazı tutarsızlıklar mevcuttur. Katkıların yararlılığı uygulama dozu, hayvan türü, yem formu ve biyoaktif bileşiklerin kimyasal yapısı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Örneğin, yüksek dozda tanen kullanımı, protein kompleksleşmesini aşırı derecede hızlandırarak yem tüketimini ve sindirimi olumsuz etkileyebilmektedir. Benzer şekilde, farklı bitkisel kaynakların içerdiği aktif bileşenlerin biyoyararlanımı ve sindirim sistemindeki metabolizma farklılıkları, sonuçların tutarlılığını sınırlandırabilir. Bu nedenle, bitkisel katkı maddelerinin ideal dozaj ve bileşimlerinin belirlenmesi, farklı coğrafi ve işletme koşullarında güvenilirliklerinin test edilmesi önemli araştırma konuları olarak öne çıkmaktadır. Ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik perspektifinden değerlendirildiğinde, bitkisel katkı maddeleri hayvancılıkta hem üretim maliyetlerinin düşürülmesine hem de çevresel etkinin azaltılmasına katkıda bulunabilir. Verimlilik artışı ve yemden yararlanma oranındaki iyileşme, işletmelerin karlılığını artırırken, azot ve fosfor kayıplarının sınırlandırılması su ve toprak kirliliğini azaltmaktadır. Özellikle metan emisyonlarının düşürülmesi, sadece enerji verimliliğini değil küresel iklim hedefleri açısından da kritik bir kazançtır. Bu yönüyle, bitkisel katkıları modern hayvancılıkta kaynak verimliliğini artıran ve sera gazı salınımını azaltan yenilikçi bir strateji olarak değerlendirilebilir. Gelecekte, bu alanda yapılacak çalışmaların öncelikle saha koşullarında kapsamlı denemeler içermesi gerekmektedir. Metagenomik, proteomik ve yapay zekâ temelli analiz yöntemleriyle bitkisel bileşiklerin rumen mikrobiyotası ile etkileşim mekanizmalarının moleküler düzeyde incelenmesi, etki prensiplerinin anlaşılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, bitkisel katkıların farklı tür ve beslenme koşullarındaki uzun dönemli etkilerinin değerlendirilmesi, güvenilirlik ve etkinliğin tespit edilmesi açısından önemlidir. Bu kapsamda, ileri teknoloji ve veri odaklı yaklaşımlar; bitkisel katkıların optimizasyonunu, ideal dozajların belirlenmesini ve hassas hayvancılık uygulamalarıyla etkin entegrasyonunu mümkün kılacaktır. Sonuç olarak, derlemenin da gösterdiği üzere bitkisel katkı maddeleri, ruminant beslemesinde çok yönlü faydalar sağlayabilen, sürdürülebilir hayvancılık hedefleriyle uyumlu güçlü araçlar olarak değerlendirilebilir; ancak bu potansiyelin gerçekleştirilmesi için titiz bilimsel çalışmalarla desteklenmiş uygulama stratejilerine ihtiyaç bulunmaktadır.

Kaynaklar

- Abecia, L., Toral, P. G., Martín-García, A. I., Martínez, G., Tomkins, N. W., Molina-Alcaide, E., ... & Yáñez-Ruiz, D. R. (2012). Effect of bromochloromethane on methane emission, rumen fermentation pattern, milk yield, and fatty acid profile in lactating dairy goats. *Journal of dairy science*, 95(4), 2027-2036.
- Al Rharad, A., El Aayadi, S., Avril, C., Souradjou, A., Sow, F., Camara, Y., ... & Boukrouh, S. (2025). Meta-Analysis of Dietary Tannins in Small Ruminant Diets: Effects on Growth Performance, Serum Metabolites, Antioxidant Status, Ruminal Fermentation, Meat Quality, and Fatty Acid Profile. *Animals*, 15(4), 596.
- Altshuler, Y., Chebach, T. C., Cohen, S., & Gatica, J. (2025). AI-driven precision agriculture for enteric methane mitigation: cross-farm validation with an essential oil-based feed additive. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 9, 1548223.
- Arzola-Alvarez, C., Castillo-Castillo, Y., Anderson, R. C., Hume, M. E., Ruiz-Barrera, O., Min, B. R., ... & Salinas-Chavira, J. (2020). Influence of pine bark tannin on bacterial pathogens growth and nitrogen compounds on changes in composted poultry litter. *Brazilian Journal of Poultry Science*, 22(01), eRBCA-2018.
- Baheg, R., El-Bahrawy, K. A., El-Azrak, K. M., Samak, M. A., & Sallam, S. M. A. (2017). Effect of condensed tannins and saponin supplementation on reproductive performance in Barki ewes. *Egyptian Journal of Nutrition and Feeds*, 20(2), 197-210.
- Benchaar, C., & Chouinard, P. Y. (2009). Assessment of the potential of cinnamaldehyde, condensed tannins, and saponins to modify milk fatty acid composition of dairy cows. *Journal of Dairy Science*, 92(7), 3392-3396.
- Benchaar, C., McAllister, T. A., & Chouinard, P. Y. (2008). Digestion, ruminal fermentation, ciliate protozoal populations, and milk production from dairy cows fed cinnamaldehyde, quebracho condensed tannin, or *Yucca schidigera* saponin extracts. *Journal of Dairy Science*, 91(12), 4765-4777.
- Bergen, W. G., & Bates, D. B. (1984). Ionophores: their effect on production efficiency and mode of action. *Journal of animal science*, 58(6), 1465-1483.
- Besharati, M., Maggiolino, A., Palangi, V., Kaya, A., Jabbar, M., Eseceli, H., ... & Lorenzo, J. M. (2022). Tannin in ruminant nutrition. *Molecules*, 27(23), 8273.
- Bilici, E., 2024a. Polymorphism of the callipyge gene in the Eşme sheep breed. *South African Journal of Animal Science*. 54, 555-559.
- Bilici, E., 2024b. The identification of *Campylobacter* contamination in chicken meat sold for human consumption in the Eşme district using nested PCR. *South African Journal of Animal Science* 2024, 54, 700-707.
- Boukrouh, S., Noutfia, A., Moula, N., Avril, C., Hornick, J. L., Chentouf, M., & Cabaraux, J. F. (2023). Effects of *sulla flexuosa* hay as alternative feed resource on goat's milk production and quality. *Animals*, 13(4), 709.
- Calsamiglia, S., Castillejos, L., & Busquet, M. (2006). Alternatives to antimicrobial growth promoters in cattle.
- Caroprese, M., Ciliberti, M. G., Marino, R., Santillo, A., Sevi, A., & Albenzio, M. (2023). Essential oil supplementation in small ruminants: a review on their possible role in rumen fermentation, microbiota, and animal production. *Dairy*, 4(3), 497-508.

- Carulla JE, Kreuzer M, Machmüller A, Hess HD, 2005: Supplementation of *Acacia mearnsii* tannins decreases methanogenesis and urinary nitrogen in forage-fed sheep. *Aust J Agric Res*, 56, 961-970
- Cieslak, A., Szumacher-Strabel, M., Stochmal, A., & Oleszek, W. (2013). Plant components with specific activities against rumen methanogens. *animal*, 7(s2), 253-265.
- Dijkstra, J., Bannink, A., France, J., Kebreab, E., & Van Gastelen, S. (2018). Antimethanogenic effects of 3-nitrooxypropanol depend on supplementation dose, dietary fiber content, and cattle type. *Journal of dairy science*, 101(10), 9041-9047.
- Duin, E. C., Wagner, T., Shima, S., Prakash, D., Cronin, B., Yáñez-Ruiz, D. R., ... & Kindermann, M. (2016). Mode of action uncovered for the specific reduction of methane emissions from ruminants by the small molecule 3-nitrooxypropanol. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(22), 6172-6177.
- Ermiler, U., Grabarse, W., Shima, S., Goubeaud, M., & Thauer, R. K. (1997). Crystal structure of methyl-coenzyme M reductase: the key enzyme of biological methane formation. *Science*, 278(5342), 1457-1462.
- Eryavuz, A., & Dehority, B. A. (2004). Effect of *Yucca schidigera* extract on the concentration of rumen microorganisms in sheep. *Animal Feed Science and Technology*, 117(3-4), 215-222.
- Fandiño, I., Calsamiglia, S., Ferret, A., & Blanch, M. (2008). Anise and capsicum as alternatives to monensin to modify rumen fermentation in beef heifers fed a high concentrate diet. *Animal feed science and technology*, 145(1-4), 409-417.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2013, 26 Eylül). *Major cuts of greenhouse gas emissions from livestock within reach*. FAO.
- Gerber, P. J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., ... & Tempio, G. (2013). *Tackling climate change through livestock: a global assessment of emissions and mitigation opportunities* (pp. xxi+-115).
- Greathead, H. (2003). Plants and plant extracts for improving animal productivity. *Proceedings of the nutrition Society*, 62(2), 279-290.
- Greening, C., Geier, R., Wang, C., Woods, L. C., Morales, S. E., McDonald, M. J., ... & Mackie, R. I. (2019). Diverse hydrogen production and consumption pathways influence methane production in ruminants. *The ISME journal*, 13(10), 2617-2632.
- Hagerman EA, Robbins TC, Weerasuriya Y, Wilson CT, McArthur C, 1992: Tannin chemistry in relation to digestion. *Journal of Range Management*, 45 (1): 57-62.
- Hassan, F. U., Arshad, M. A., Ebeid, H. M., Rehman, M. S. U., Khan, M. S., Shahid, S., & Yang, C. (2020). Phytogenic additives can modulate rumen microbiome to mediate fermentation kinetics and methanogenesis through exploiting diet–microbe interaction. *Frontiers in Veterinary Science*, 7, 575801.
- Henderson, G., Cox, F., Ganesh, S., Jonker, A., Young, W., & Janssen, P. H. (2015). Rumen microbial community composition varies with diet and host, but a core microbiome is found across a wide geographical range. *Scientific reports*, 5(1), 14567.
- Henderson, G., Cox, F., Ganesh, S., Jonker, A., Young, W., & Janssen, P. H. (2015). Rumen microbial community composition varies with diet and host, but a core microbiome is found across a wide geographical range. *Scientific reports*, 5(1), 14567.

- Herremans, S., Vanwindekens, F., Decruyenaere, V., Beckers, Y., & Froidmont, E. (2020). Effect of dietary tannins on milk yield and composition, nitrogen partitioning and nitrogen use efficiency of lactating dairy cows: A meta-analysis. *Journal of animal physiology and animal nutrition*, *104*(5), 1209-1218.
- Hu, W. L., Liu, J. X., Ye, J. A., Wu, Y. M., & Guo, Y. Q. (2005). Effect of tea saponin on rumen fermentation in vitro. *Animal Feed Science and Technology*, *120*(3-4), 333-339.
- Hungate, R. E. (1967). Hydrogen as an intermediate in the rumen fermentation. *Archiv für Mikrobiologie*, *59*(1), 158-164.
- Hungate, R. E., Smith, W., Bauchop, T., Yu, I., & Rabinowitz, J. C. (1970). Formate as an intermediate in the bovine rumen fermentation. *Journal of Bacteriology*, *102*(2), 389-397.
- Hussain, I., & Cheeke, P. R. (1995). Effect of dietary *Yucca schidigera* extract on rumen and blood profiles of steers fed concentrate-or roughage-based diets. *Animal Feed Science and Technology*, *51*(3-4), 231-242.
- Johnson, E. D., Wood, A. S., Stone, J. B., & Moran Jr, E. T. (1972). Some effects of methane inhibition in ruminants (steers). *Canadian Journal of Animal Science*, *52*(4), 703-712.
- Kelly, W. J., Leahy, S. C., Li, D., Perry, R., Lambie, S. C., Attwood, G. T., & Altermann, E. (2014). The complete genome sequence of the rumen methanogen *Methanobacterium formicicum* BRM9. *Standards in Genomic Sciences*, *9*(1), 15.
- Kholif, A. E., & Olafadehan, O. A. (2021). Essential oils and phytogetic feed additives in ruminant diet: chemistry, ruminal microbiota and fermentation, feed utilization and productive performance. *Phytochemistry Reviews*, *20*(6), 1087-1108.
- Kholif, A. E., Anele, U. Y., Patra, A. K., & Varadyova, Z. (2021). Editorial: The Use of Phytogetic Feed Additives to Enhance Productivity and Health in. *The Use of Phytogetic Feed Additives to Enhance Productivity and Health in Ruminants*, 4.
- Khorrami, B., Vakili, A. R., Mesgaran, M. D., & Klevenhusen, F. (2015). Thyme and cinnamon essential oils: Potential alternatives for monensin as a rumen modifier in beef production systems. *Animal Feed Science and Technology*, *200*, 8-16.
- Kinley, R. D., Martinez-Fernandez, G., Matthews, M. K., de Nys, R., Magnusson, M., & Tomkins, N. W. (2020). Mitigating the carbon footprint and improving productivity of ruminant livestock agriculture using a red seaweed. *Journal of Cleaner production*, *259*, 120836.
- Kuralkar, P., & Kuralkar, S. V. (2021). Role of herbal products in animal production—An updated review. *Journal of Ethnopharmacology*, *278*, 114246.
- Lambie, S. C., Kelly, W. J., Leahy, S. C., Li, D., Reilly, K., McAllister, T. A., ... & Altermann, E. (2015). The complete genome sequence of the rumen methanogen *Methanosarcina barkeri* CM1. *Standards in genomic sciences*, *10*(1), 57.
- Leahy, S. C., Kelly, W. J., Altermann, E., Ronimus, R. S., Yeoman, C. J., Pacheco, D. M., ... & Attwood, G. T. (2010). The genome sequence of the rumen methanogen *Methanobrevibacter ruminantium* reveals new possibilities for controlling ruminant methane emissions. *PloS one*, *5*(1), e8926.
- Li, Y., Leahy, S. C., Jeyanathan, J., Henderson, G., Cox, F., Altermann, E., ... & Attwood, G. T. (2016). The complete genome sequence of the methanogenic archaeon ISO4-H5

- provides insights into the methylotrophic lifestyle of a ruminal representative of the Methanomassiliicoccales. *Standards in Genomic Sciences*, 11(1), 59.
- Liu, H., Wang, J., Wang, A., & Chen, J. (2011). Chemical inhibitors of methanogenesis and putative applications. *Applied microbiology and biotechnology*, 89(5), 1333-1340.
- Meschiatti, M. A., Gouvêa, V. N., Pellarin, L. A., Batalha, C. D., Biehl, M. V., Acedo, T. S., ... & Santos, F. A. (2019). Feeding the combination of essential oils and exogenous α -amylase increases performance and carcass production of finishing beef cattle. *Journal of Animal Science*, 97(1), 456-471.
- Meyer, N. F., Erickson, G. E., Klopfenstein, T. J., Greenquist, M. A., Luebbe, M. K., Williams, P., & Engstrom, M. A. (2009). Effect of essential oils, tylosin, and monensin on finishing steer performance, carcass characteristics, liver abscesses, ruminal fermentation, and digestibility. *Journal of animal science*, 87(7), 2346-2354.
- Min, B. R., Solaiman, S., Waldrip, H. M., Parker, D., Todd, R. W., & Brauer, D. (2020). Dietary mitigation of enteric methane emissions from ruminants: A review of plant tannin mitigation options. *Animal Nutrition*, 6(3), 231-246.
- Nastoh, N. A., Waqas, M., Çınar, A. A., & Salman, M. (2024). The impact of phytogenic feed additives on ruminant production: A review. *Journal of Animal and Feed Sciences*.
- Oruç, A., & Avcı, M. (2018). Bazı Kaba Yemlere Farklı Seviyelerde İlave Edilen Söğüt Ağacı (*Salix Alba*) Yaprağının İn Vitro Sindirim ve Metan Oluşumu Üzerine Etkisi. *Harran University Journal of the Faculty of Veterinary Medicine*, 7(1), 60-66. <https://doi.org/10.31196/huvfd.470754>
- Patra, A. K., & Kar, I. (2021). Heat stress on microbiota composition, barrier integrity, and nutrient transport in gut, production performance, and its amelioration in farm animals. *Journal of Animal Science and Technology*, 63(2), 211.
- Patra, A. K., & Saxena, J. (2009). Dietary phytochemicals as rumen modifiers: a review of the effects on microbial populations. *Antonie Van Leeuwenhoek*, 96(4), 363-375.
- Paul, N. A., Cole, L., De Nys, R., & Steinberg, P. D. (2006). Ultrastructure of the gland cells of the red alga *asparagopsis armata* (bonnemaisoniaceae) 1. *Journal of Phycology*, 42(3), 637-645.
- Piao, M., Tu, Y., Zhang, N., Diao, Q., & Bi, Y. (2023). *Advances in the application of phytogenic extracts as antioxidants and their potential mechanisms in ruminants. Antioxidants*, 12 (4), 879.
- Rahman, M. A., Redoy, M. R. A., Shuvo, A. A. S., Chowdhury, R., Hossain, E., Sayem, S. M., ... & Al-Mamun, M. (2024). Influence of herbal supplementation on nutrient digestibility, blood biomarkers, milk yield, and quality in tropical crossbred cows. *PLoS One*, 19(11), e0313419.
- Rebez, E. B., Devaraj, C., Ninan, J., Silpa, M. V., Perumal, S. V., Sahoo, A., ... & Sejian, V. (2025). Effects of Herbal Supplementation on Growth Performance of Kenguri Sheep Exposed to Heat Stress. *Animals*, 15(9), 1285.
- Roque, B. M., Venegas, M., Kinley, R. D., de Nys, R., Duarte, T. L., Yang, X., & Kebreab, E. (2021). Red seaweed (*Asparagopsis taxiformis*) supplementation reduces enteric methane by over 80 percent in beef steers. *Plos one*, 16(3), e0247820.

- Rossi, B., Toschi, A., Piva, A., & Grilli, E. (2020). Single components of botanicals and nature-identical compounds as a non-antibiotic strategy to ameliorate health status and improve performance in poultry and pigs. *Nutrition Research Reviews*, 33(2), 218-234.
- Shnawa, H. A., Khalaf, M. N., Taobi, A. A. H., Panampilly, B., & Thomas, S. (2020). General and chemical perspectives and studies on tannins as natural phenolic compounds for some ecoefficient applications. In *Natural products chemistry* (pp. 115-137). Apple Academic Press.
- Silva, R. B. D., Pereira, M. N., Araujo, R. C. D., Silva, W. D. R., & Pereira, R. A. N. (2020). A blend of essential oils improved feed efficiency and affected ruminal and systemic variables of dairy cows. *Translational Animal Science*, 4(1), 182-193.
- Smith, E. L., Mervyn, L., Johnson, A. W., & Shaw, N. (1962). Partial synthesis of vitamin B12 coenzyme and analogues. *Nature*, 194(4834), 1175-1175.
- Spilioti, M., Tousis, K., Papakonstantinou, G., Meletis, E., Manouras, A., Nellas, E., ... & Tsioukas, K. (2025). Techno-Economic Analysis of Innovative Phyto-genic-Based Supplements for Ruminant Health and Productivity. *Agriculture*, 15(10), 1090.
- Tedeschi, L. O., Muir, J. P., Naumann, H. D., Norris, A. B., Ramírez-Restrepo, C. A., & Mertens-Talcott, S. U. (2021). Nutritional aspects of ecologically relevant phytochemicals in ruminant production. *Frontiers in Veterinary Science*, 8, 628445.
- Thauer, R. K. (2012). The Wolfe cycle comes full circle. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(38), 15084-15085.
- Tomkins, N. W., Colegate, S. M., & Hunter, R. A. (2009). A bromochloromethane formulation reduces enteric methanogenesis in cattle fed grain-based diets. *Animal Production Science*, 49(12), 1053-1058.
- Waghorn, G. C., Shelton, I. D., McNabb, W. C., & McCutcheon, S. N. (1994). Effects of condensed tannins in *Lotus pedunculatus* on its nutritive value for sheep. 2. Nitrogenous aspects. *The journal of agricultural science*, 123(1), 109-119.
- Wang, J., Deng, L., Chen, M., Che, Y., Li, L., Zhu, L., ... & Feng, T. (2024). Phyto-genic feed additives as natural antibiotic alternatives in animal health and production: A review of the literature of the last decade. *Animal Nutrition*, 17, 244-264.
- Whitford, M. F., Teather, R. M., & Forster, R. J. (2001). Phylogenetic analysis of methanogens from the bovine rumen. *BMC microbiology*, 1(1), 5.
- Wina, E., Muetzel, S., & Becker, K. (2006). Effects of daily and interval feeding of *Sapindus rarak* saponins on protozoa, rumen fermentation parameters and digestibility in sheep. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 19(11), 1580-1587.
- Wood, J. M., Kennedy, F. S., & Wolfe, R. S. (1968). Reaction of multihalogenated hydrocarbons with free and bound reduced vitamin B12. *Biochemistry*, 7(5), 1707-1713.
- Wright, A. D. G., Williams, A. J., Winder, B., Christophersen, C. T., Rodgers, S. L., & Smith, K. D. (2004). Molecular diversity of rumen methanogens from sheep in Western Australia. *Applied and environmental microbiology*, 70(3), 1263-1270.
- Yanza, Y. R., Irawan, A., Jayanegara, A., Ramadhani, F., Respati, A. N., Fitri, A., ... & Tanuwiria, U. H. (2024). Saponin extracts utilization as dietary additive in ruminant nutrition: a meta-analysis of in vivo studies. *Animals*, 14(8), 1231.

(Oruç ve ark.)

Zhou, R., Wu, J., Lang, X., Liu, L., Casper, D. P., Wang, C., ... & Wei, S. (2020). Effects of oregano essential oil on in vitro ruminal fermentation, methane production, and ruminal microbial community. *Journal of Dairy Science*, 103(3), 2303-2314.